

O'ZBEK XALQ DOSTONLARIDA VOQELIK TASVIRI

Djurakulova Gulnoza Shavkatovna

*– O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti*

katta o'qituvchisi, Phd

Maqoladan ko'zda tutilgan maqsad o'zbek xalq og'zaki ijodidagi ot obrazining nomlari, ularning tuslaridan olinishi, qahramonlar va otlarning o'ziga xos, nazarkarda yoki ilohiy bo'lishi tasviri barcha turkiy xalqlar eposlariga xos ekanligi yarim bosma taboq hajmli ilmiy maqolada tadqiq etishdir. Maqolada analitik, tarixiy-qiyosiy tahlil metodlaridan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: turkiy xalqlar, folklor, epos, o'zbek xalq dostoni

O'zbek xalq dostonlarida voqelik tasviri: boshlamalar, qahramonlar ta'rif-tavsifi, xatti-harakati, nutq murojaati, holat-kechinmalari, doston yakuni ma'lum epik formulalar vositasida kuylanadi. Bu xil epik formulalar baxshi-shoirlarning ijro jarayonida voqelikni to'laqonili tasvir etishida tayanch ifoda vositasi sifatida muhim rol o'ynaydi. Doston syujeti tashkil etuvchi motivlarning mukammal badiiy tasvir olishida epik formulalar baxshilar uchun epik bilimni mustahkam saqlab turuvchi, unga badiha imkoniyatini beruvchi barqaror andoza sanaladi. Bular asarning kirish qismi, alp, pari, sanam, ot ta'rifi, ot egarlash, nasihat, kuzatish, safar kosasi, may tutish (allayor), yo'l tasviri, poyga, jang, yakun kabi an'anaviy tasvir o'rinlaridir. Xalq dostonlarida keluvchi epik formulalar tarkibida "ot ta'rifi" tasviri deyarli barcha epos namunalarida yetakchi o'rin tutishi bilan ham ajralib turadi.

Azaldan dostonda bahodir bor, ot bor, ularning o'zaro munosabati bor, zero qahramonning barcha yumushlari bevosita ot bilan bog'liq. Shuning uchun dostonda ot obraziga katta o'rin beriladi, ularning tarixi va tavsifi keltiriladi va tabiiyki, ot bilan bog'liq formulalar keng o'rin tutadi. Bu fikrni o'zbek folklorshunosligimiz asoschisining quyidagi fikrlari ham tasdiqlaydi. "Dostonlarda

ot juda muhim o'rin egallaydi. U qahramonning muvaffaqiyatga erishuvi yo'lida xizmat qilib, g'oyat mushkul vazifalarni bajaradi, qahramonga katta yordam beradi. Qahramon otga minganligi tufayli istagiga erishadi. Shu narsa xarakterliki, epik ot qatnashmagan bironta qahramonlik dostonini topish qiyin. Ot qahramonning safari va kurashlarida doimiy yo'ldoshi, ishonchli qo'ldoshi va do'stidir. Bahodir otning sifatlari dostonlarimizdagi voqealar davomida tadrijiy takomillashib, unitilmas epizodlarning markaziy figuralaridan biriga aylanadi. O'zbek dostonlarida ot obrazi ba'zan bosh qahramon darajasiga ko'tariladi".

Folklorshunos A. Tilovov turkiy xalqlar adabiyotida maxsus ot, uning vasflari, hayotda tutgan o'rni, ranglari, yurish shakllari, ot boqish, tarbiyalash, ot hastaliklari, ularni davolash yo'llari, ot tanlash haqidagi "Baytarnoma" nomi bilan ataluvchi yozma asarlar mavjudligini ko'rsatib o'tgan.

O'zbek xalq dostonlarida ham epik ot obrazi o'ta mukammal darajada ishlangan. Ayniqsa, G'iro't, Boychibor kabi jangovor ot obrazlarini xalq baxshilari mahorat bilan badiiy jihatdan tugal ta'riflashgan. "Ot ta'rifi" tasvirining eng mashhur va go'zal namunasi bu "Go'ro'g'li" dostonlarida keladigan nazarkarda G'iro't ta'rifidir. G'iro'tga nazarkarda ta'rifi berilishiga asos mavjud. "Shu ahvolda yurib edi, buni Xizr bildi. U, Go'ro'g'libek endi toyni chopib yomon o'rgandi. Yana bir chopsa qizil moy qilib, ishdan chiqarib qo'yadi, Buning toyini olib kelay, o'zim boqib beray, bo'lmasa Go'ro'g'libek otsiz bo'lib qoladi, dedi"...Olib ketib Xizr boqdi .

"Go'ro'g'libek ham qirq chiltanlarga qo'shildi. Shunda hazrat Qutbil Axtab aytdilar: "Go'ro'g'li sharob antaxurni ichib sohibqiron bo'ldi. Sohibqironlikni G'iro't ko'tara olmaydi. Endi G'iro'tga ham bir kosa maydan beringlar", – dedi. Go'ro'g'libekning G'iro'tiga ham bir kosa sharobdan suvga qo'shib berdilar. Shunda Go'ro'g'libek qip-qizil valiolloh bo'lib, yetti qat osmonni, yetti qat yerni, Govimohni ham ko'rdi".

Folklorshunos olim Sh. Turdimov "Go'ro'g'li dostonlari genezisi va ularning tadrijiy bosqichlari" asarida epik qahramon va epik ot taqdir chiziqlari deyarli bir-

biriga mos kelishini aytib o'tadi. Demak, G'irotdan ham chiltonlar bergan sharobni ichib ular qatoriga qo'shilgan Go'ro'g'liga munosib tulpor bo'lishi shart.

Keksa chavandozlarning guvohlik berishicha, zotdor va dongdor otlar, haqiqatdan ham gapga tushunadi, ba'zan sharoit taqozosi bilan egasining otga yulvorishi, otni maqtashi tufayli otga g'ayritabiiy kuch keladi va boshqa paytda uddasidan chiqolmagan ishlarni hayratomuz tarzda bajaradi. Bu holat xalqimiz sevib kuylovchi dostonlarimizda ham o'z aksini topadi.

“Ot ta’rifi” tasvirining doston uchun ahamiyatli bo’lgan tomoni shundaki, bunda qahramon otining sifatlari, belgilari, qilgan ishlari sanab o’tiladi. Bu tasvir

- qahramon yoki tulpor bilan munosabatga kirishish uchun vosita sifatida
- ot egarlash jarayonining yakunida, ya’ni tulpor jangovor holga kelganida;

- safar oldidan;
- safar mobaydida otdan yanada ko’proq shijoat, tezlik kutilayotganda;
- qahramon otning hatti-harakati, sadoqati yoki u tufayli erishilgan g’alabalardan zavqlanganda;

- otdan ma’lum bir vazifani bajarish so’ralganda qo’llaniladi.

Masalan, “Go’ro’g’lining paydo bo’lishi” Ahmadjon Soyibnazarov variantida keltirilgan “ot ta’rifi” tasvirini ko’rib chiqamiz:

Qizlar yaqin kelib qaradi. Yunus pari qarasa, ot bo’ynining o’ng tomonida yozilgan: “Ot – G’irko’k, ustidagi Go’ro’g’libek, tikilgani tosh ham bo’lsa tars yorilsin”. Uni parilar o’qib ko’rdilar, “Bul ot odamxo’r, hech narsa qoshiga borolmaydi. Kelinglar bir ish qilaylik. Otni ta’riflab egasining qoshiga boraylik. Agar yomonlik xayolga kelsa bul ot odamni o’ldirsa o’ldirar, magar egasi otiga o’rgatgan bo’lsa, hech hiylayu nayrang qilib bo’lmaydi”, – deb Yunus pari otga qarab bir so’z deb turgan edi:

Mash’alday yonib ko’zlaring,

Shamolga tovlanur kokiling.

Qarasam bordur ko’k xoling,

Manjaday kelar orqa doling...” .

Bu misralarda qahramon yoki tulpor bilan munosabatga kirishish uchun vosita sifatida keltiriladigan “ot ta’rifi” formulasini ko’rishimiz mumkin.

“Tarkibaxshon” dostonida Avaz sheriklari bilan yo’lni yo’qotib to’g’ri yo’lni topishni dono G’irotdan so’raydigan o’rni bor. Ayni shu o’rinda

Jonim G’irot, molim G’irot,
Sen mingan topgan murod,
Aylanayinda joningdan,
Karomatingni bir ko’rsat,
Eli xalqimning davlati,
Sulton otamning G’iroti.

misralari bilan boshlanuvchi 16 bandlik she’r keltiriladi. Bunda tulpordan juda muhim vazifani bajarish so’ralmoqda va ta’rif keltirilmoqda .

Po’lkan baxshi kuylagan Go’ro’g’lining tug’ilishi” dostonida esa ot ta’rifi tulpordan ko’proq shijoat so’rab keltiriladi.

Dushman bilan bo’ldim taraf,
Arzimni aytay senga qarab,
Otim G’irot, jonim G’irot,
Yeming kishmish, to’rvang banot,
Tezgir bo’lgin, keldi arab!

O’ttiz besh misradan iborat yuqoridagi band bilan boshlanuvchi she’riy parchada “Otim G’irot, jonim G’irot, Yeming kishmish, to’rvang banot, Tezgir bo’lgin, keldi arab!”misralari har bandning so’ngida takrorlanadi. Bu she’riy parchada ritm hosil qilib, u ifodalayotgan holatni, ya’ni qahramonning dushman bilan yuzma-yuz kelishidan avvalgi holatdagi kuchli his-tuyg’uni yorqin ifodalaydi. Misralarning sakkiz bo’g’inli ekanligi, (4+4)taktdan tashkil topishi, so’z takrori she’riy parchaning ravon va tez o’qilishiga va tinglovchining qahramon va otning tezligini his qilishiga sabab bo’ladi. Yuqorida keltirilgan “Otim G’irot, jonim

G'irof" misrali formula eng ko'p qo'llaniladigan va ko'p variantli epik formulalar sirasiga kiradi.

Albatta, bu badiiy tasvir o'rinlari ham shunchaki qo'llanilmay, otning kuch qudratini ifodalashda yordamchi komponent bo'lib hizmat qilish bilan birga dostonni yanada qiziqarli chiqishini ta'minlovchi detalъ vazifasini bajaradi. Bu badiiy tasvir vositalarining o'z o'rnida va mukammal tarzda ishlatilishi, shubhasiz, xalq dostonchisining badiiy mahoratini namoyon etadi. Baxshi bunday an'anaviy o'rinlarni kuylaganda o'zining epik xotirasiga suyanadi va undagi tayyor epik formuladan foydalanadi.